

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 6

Published: 30.09.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Maksimova Azizaxon Nurmatovna
Askarova Saodatxon Mamajanovna
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
Dekan movini
Uzbekistan

"QURILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" FANINING INTEGRATSIYALASHIVI

Abstract: The article examines the influence of "Information Technologies in Construction" science in construction and education and the basics of integration of work in programs such as Electronic Office, MS Excell, Photoshop, Corel Draw, Power Point, AvtoCad, Paint, Lira PK and 3D Max with production.

Key words: "Information technologies in construction", education, science, integration, information, basics, technology.

Annotatsiya: Maqolada qurilish sohasida va ta'limda "Qurilishda axborot texnologiyalari" fanining tasiri va ishlab chiqarish bilan Elektron office, MS Excell, Photoshop, Corel Draw, Power Point, AvtoCad, Paint, Lira PK va 3D Max kabi dasturlarda ishlash integratsiyalashuvi asoslari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Qurilishda axborot texnologiyalari" fani, ta'lim, fan, integratsiya, axborot, asoslari, texnologiya.

Аннотация: В статье рассматривается влияние науки «Информационные технологии в строительстве» на строительство и образование и основы интеграции работы в таких программах, как «Электронный офис», MS Excell, Photoshop, Corel Draw, Power Point, AvtoCad, Paint, Лира ПК и 3D. Макс с производством.

Ключевые слова: «Информационные технологии в строительстве», образование, наука, интеграция, информация, основы, технологии.

Language: Uzbek

Citation: Maksimova, A., & Askarova, S. (2024). INTEGRATION OF "INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION". Universal International Scientific Journal, 1(6), 73–76. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1112>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13913093>

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jadal rivojlanib sohalarni uzviy bo'g'ini bo'lib qolmoqda. Fan ta'limning asosiy texnik texnologik qog'lovchi jabxasi xisoblanib qoldi. Talabalarni bu fanning o'qitishda "Qurilishda axborot texnologiyalari" fani majburiy fanlar bo'lib, Bu fan ikki sohani o'zida integratsiyalashga asoslanadi. Ikki fan o'zora integrallashuvi natijasida fanlarning uzluksiz, bir-biri bilan mantiqiy chambarchas bog'langanligi natijasida saxoning hozirgi kundagi dolzarb yonalishi grafik filtrlar, grafik texnologiyalari bilan ishlash vositalari, dastur paketlari, grafik resurslari, grafik jadvallar tuzish, rastri va vektorli muxarrirlari va Elektron office, MS Excell, Photoshop, Corel Draw, Power Point, AvtoCad, Paint, Lira PK va 3D Max kabi dasturlarda ishlash imkonoyati tug'ildi. "Qurilishda axborot texnologiyalari" faniga aniqlik va murakkab bo'lgan formulalarni echish tezlashga imkon beradi. Hozirga kunga kelib ta'limda "Qurilishda axborot texnologiyalari" fanini uzluksiz o'qitishga barcha sharoitlar mavjud deb hisoblaymiz, ularning asosiylari quyidagilar ikki fanning integrallashuviga kiruvchi materiallarning hajmi, mazmuni, ahamiyati va muhimligi bilan farq qiladigan "Qurilishda axborot texnologiyalari" fanining mantiqiy bog'langan dasturining mavjudligi; fanlarni ixtisoslashtirilgan dasturda, ya'ni bakalavriyat yo'nalishlarining o'ziga xos hususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitish

imkoniyati; fanlarning dasturida axborot texnologiyalari caxosining rivojlanishini hisobga olish mumkinligi.

ASOSIY

Qurilishda axborot texnologiyalari fanini o'rganishdan maqsad quyidagilar haqida mukammal bilimga ega bo'lishdan iborat:

-informatika va axborot texnologiyalari fanining taraqqiyoti;

-axborotlar va ularning tasnifi;

-axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi;

-kompyuter avlodlari;

-kompyuter qurilmalari va ularning ishlash prinsiplari;

-dasturlash haqida ma'lumotlar.

Milliy iqtisodiyotda iqtisodiy va texnologik jarayonlarni tashkil qilish va boshqarish masalalarini hal qilishda informatika fanining yutuqlaridan, ya'ni matematik modellashirish, algoritmlar tuzish, axborot ta'minotini tayyorlash, dasturlardan foydalanish va masalalarni kompyuterda yechishni o'rganishdan iborat.

XULOSA

Axborot texnologiyalarining asosiy uchta yo'nalishi mavjud.

-Birinchi yo'nalish axborotni uzatish, yig'ish va qayta ishlashning texnik vositalarini rivojlantirish nazariyasi bilan bog'liq. U o'z ichiga hisoblash komplekslarini, lokal va global hisoblash tarmoqlari, aloqa nazariyasini olgan keng ilmiy-ommaviy sohadir.

-Ikkinchi yoʻnalish maʼlumotlarni qayta ishlash boʻyicha har xil amaliy vazifalarni hal etish yuzasidan turli kategoriyadagi foydalanuvchilar uchun texnik vositalar bilan samarali ishlashni tashkil qilish imkonini beradigan, dasturiy taʼminotni ishlab chiqishga yoʻnaltirilgan, matematik va amaliy fanlar kompleksini oʻz ichiga olgan dasturlashtirishdir.

-Uchinchi yoʻnalish – avtomatlashtirilgan usulda turli darajadagi vazifalarni hal etish modellari,

algoritmllari, tartibi, texnologiyasini ishlab chiqish va tashkil qilishdir. Informatika oʻzaro aloqador uch qismdan iborat: algoritmik vositalar, dasturiy vositalar va texnik vositalar.

Xulosa qilganda bu fanning ahamiyati sohadagi tendensiyalarning keskin oʻsib borishi zamonaviy bilimlarni oʻrganishda asosiy koʻprik vazifasini bajarmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarov, X. A., Asqarova, M. B. Q., & Axmadaliyev, USO (2021). Bino va inshootlarni qurishda gʻishtlarning tahlili. Ilmiy taraqqiyot , 1 (6), 1112-1116.
2. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). “LEGO” G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. 21-asrda innovatsion taʼlimning oʻrni va ahamiyatiga bagʻishlangan xalqaro konferensiyada (1-jild, №7, 102-106-betlar).
3. Asqarov, X. va Mamajonov, M. (2023). Inshoot va binolarga zilzila ta'siri yuklar tahlili. Oltin miya , 1 (6), 12-14.
4. Askarov, X. (2023). SILIKAT MATERIALLARDAN TAYORLANGAN G 'ISHTLARDAN BINO INSHOOTLARINI QURISH TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(8), 162-164.
5. Askarov, X., & Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(5), 55-58.
6. Mirzayev, B. O., & Askarov, X. (2023). METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 10(08), 1-14.
7. Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQRINDI TOSHLARDAN LEGO G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI , 3 (10), 40-43..
8. Raximov, R. A., Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQRINDI TOSHLARDAN PRESS USULIDA KONSTRUKTIV MUSTAXKAMLIKKA EGA BO'LGAN G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI , 2 (9), 11-15.
9. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). “LEGO” G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. 21-asrda innovatsion taʼlimning oʻrni va ahamiyatiga bagʻishlangan xalqaro konferensiyada (1-jild, №7, 102-106-betlar).
10. Asqarov, X. va Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. OLTIN MIYA , 1 (5), 55-58.
11. Askarov, X. A., & Maxmudov, S. M. (2022, November). QURILISH SANOATIDA KERAMZIT BETON TO 'SQICHLAR TAYYORLASH INNOVATSION TEXNOLOGIYASI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 10, pp. 99-102).

12. X, F., Sh, R., Tashtanova, M., Yalgashev, O., & Adkhamova, G. (2019). Fosfogipsning qurilish xususiyatlari, to'g'onlarni o'rab turgan loy qoldiqlari uchun material sifatida. Fan, muhandislik va texnologiya sohasida ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali , 6 (7), 10270-10277.

13. Tojiboyev, B. T., & qizi Askarova, M. B. (2023). ARCHITECTURE AND LANDSCAPE OF FERGANA CITY. GOLDEN BRAIN, 1(13), 403-408.

14. Tojimatovich, K. I., Abdukahorovich, A. H., & Behruz, K. (2024). VINEGAR ACID REGENERATION MAKING COLUMN APPARATUS PLATES MODERNIZATION. American Journal of Technology and Applied Sciences, 21, 53-55.

15. Abduqaxorovich, A. X., Tojimatovich, K. I., & Islomiddin, I. (2024). CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF PLATE COLUMNS. American Journal of Technology and Applied Sciences, 21, 49-52.